

ПРЕИМУЩЕСТВА ВНЕДРЕНИЯ ПРОГРАММЫ «МНОГОЯЗЫЧНОГО И ПОЛИКУЛЬТУРНОГО ОБРАЗОВАНИЯ» В КЫРГЫЗСТАНЕ

Абдулахамидова Барно Нурмахамедовна

кан.пед.наук, доцент кафедры «Педагогика и психология» Ошского государственного
педагогического университета Кыргызстан, Ош

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10819302>

Аннотация. данная статья раскрывает преимущества внедрения программы многоязычного и поликультурного образования в Кыргызстане. В статье анализируется многоязычное образование дает возможность одновременно овладеть государственным, официальным и одним из иностранным языком. Также создает сплоченность в обществе и повышение культуры межнационального общения и все это укрепляет межнациональные отношения.

Ключевые слова: преимущества, внедрения, программа, многоязычного, поликультурного образования, Кыргызстан.

Annotatsiya. ushbu maqola Qirg'izistonda ko'p tillilik va madaniyatli ta'lim dasturini joriy etishning afzalliklarini ochib beradi. Maqolada ko'p tillilik ta'lim tahlil qilinadi, bu bir vaqtning o'zida davlat, rasmiy va xorijiy tillardan birini o'zlashtirish imkonini beradi. Bu jamiyatda hamjihatlikni yuzaga keltiradi va millatlararo muloqot madaniyatini oshiradi va bularning barchasi millatlararo munosabatlarni mustahkamlaydi.

Kalit so'zlar: afzalliklari, amalga oshirish, dastur, ko'p tilli, ko'p madaniyatli ta'lim, Qirg'iziston.

Abstract. this article reveals the advantages of introducing a multilingual and multicultural education program in Kyrgyzstan. The article analyzes multilingual education, which makes it possible to simultaneously master the state, official and one of the foreign languages. It also creates cohesion in society and increases the culture of interethnic communication, and all this strengthens interethnic relations.

Key words: advantages, implementation, program, multilingual, multicultural education, Kyrgyzstan.

Многоязычное образование дает возможность одновременно овладеть государственным, официальным и одним из иностранным языком. Также создает сплоченность в обществе и повышение культуры межнационального общения и все это укрепляет межнациональные отношения. В Кыргызстане с 2012 года активно идет процесс внедрения программы «Многоязычного и поликультурного образования» в государственных образовательных учреждениях. Основная суть программы многоязычного образования – дать возможность получить образование на родном языке и одновременно овладеть государственным, официальным и еще одним иностранным языком. В 2015 году Министерство образования и науки КР поделился первыми успехами внедрения «Многоязычного и поликультурного образования», что были созданы рабочие группы тренеров для подготовки и консультации педагогов, также были созданы пилотные вузы и разработаны учебно-методические материалы, которые будут апробированы в пилотных школах. В период с 2015 по 2017 годы пилотные школы многоязычного образования были увеличены в 2 раза. [1] В связи с этим, в 2017 году Минобразования и науки КР дал приказ «О расширении пилотных образовательных учреждений по программе

многоязычного образования» с 56 до 82 организаций образования, из-за повышенного интереса родителей к созданию многоязычных классов и школ. [2]

Первая попытка ввести в Кыргызстане многоязычное образование было со стороны швейцарской неправительственной организации «CIMERA» в 2003-2004 году. В 2012 году по результатам пилотного проекта был заключен меморандум о долгосрочном сотрудничестве по дальнейшему расширению числа таких школ между Министерством образования и науки КР и Верховным Комиссаром ОБСЕ по делам национальных меньшинств. Согласно Конституции КР, государственным языком в Кыргызской Республике является кыргызский язык, а в качестве официального – русский язык. Кыргызская Республика гарантирует представителям всех этносов, образующих народ Кыргызстана, право на сохранение родного языка, создание условий для его изучения и развития. Таким образом, Кыргызстан относится к числу стран, где официально закреплён билингвизм и обеспечена законодательная защита языкового многообразия. В 2012 году первые пилотные шаги начались с десяти разных школ, которые внедряли новые предметные стандарты и учебно-методические комплексы. В последующем начали подготовку в детских садах, где использовали частичное языковое погружение в практических занятиях, таких как; ИЗО, физическая культура и музыка. [4]

В частности, вовлеченные общеобразовательные школы к программе многоязычного образования помимо родного языка, выбирали с кыргызским и русским обучением. Объяснением данного факта, является с одной стороны, в расширении и укреплении позиций государственного языка, а с другой стороны в росте престижа школ с русским языком обучения.

Важно отметить, что школа Жетиген, которая находится в г. Ош выбрала метод преподавания точных наук на английском языке. И к тому же, она по сей день является единственной пилотной школой, где предметы преподаются на трех языках: кыргызский, русский, английский язык. Предметные стандарты отличаются тем, что одновременно информатика, математика и химия преподаются на двух языках (английский и кыргызский), а остальные предметы проводятся на русском и кыргызском языках. [2]

На сегодня в Кыргызстане имеются 5 пилотных вузов, внедряющих программы многоязычного образования – Кыргызский Государственный Университет им. Арабаева и остальные четырех вуза находятся в южных областях Кыргызстана. Более того, была сформирована команда тренеров и консультантов, состоящих из 15 человек в двух пилотных Вузах Кыргызстана – Кыргызский Государственный Университет им. Арабаева и ОШГУ (Ошский Государственный Университет) для обмена опытом и методических консультаций с другими пилотными Вузами и школами. В 2016 году в ОГПУ (Ошский государственный педагогический университет) открыли три пилотных факультета по специальности: биология, география, физкультура, а также школьное и дошкольное образование. В настоящее время в пилотных факультетах обучаются около 500 студентов по программе многоязычного образования. Нужно признать, что профессиональных педагогов, которые смогут преподавать на двух или трех языках, очень мало. Для решения проблемы, перед ректорами вузов поставлены задачи – дать возможность без отрыва получить второе высшее образование выпускникам-педагогам. Таким образом, многоязычное образование отличается от обычной традиционной системы положительными сторонами. Пилотный проект дает возможность одновременно овладеть

государственным, официальным и еще одним из иностранным языком. Также, создает сплоченность в обществе и повышение культуры межнационального общения и все это укрепляет межнациональные отношения. Для достижения поставленных целей необходимо усилить работу над повышением качества образования, необходимо уделять больше внимания на обучение учителей в центрах переквалификации с длительным периодом и эффективным методом, а также стимулировать учителей и педагогов для качественного преподавания своего предмета при помощи системы поощрений.

REFERENCES

1. О внедрении многоязычного образования в Кыргызской Республике. 20 ноября 2017 г. <https://www.slideshare.net/ssuser712af4/ss-82506146>
2. Билим Акипресс «Минобразования КР расширяет пилотирования программ» 15.10.2017 <http://bilim.akipress.org/ru/news:1410541/>
3. Швейцарцы внедряют многоязычия в школах и дет сады юга Кыргызстана. 25.03.2003 <https://centrasia.org/newsA.php?st=1061765460>
4. Статья «Межэтнические отношения в Кыргызстане: Международная Конвенция о ликвидации всех форм расовой дискриминации как инструмент контроля за соблюдением прав человека» Эргешов З.Ж